

BENEFÍCIOS DO ALLIUMSATIVUMNO CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 04/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10071958

Juliana Pereira Da Rocha

Maria Inês Santos Da Silva

Sara De Souza Silva

Orientadora: Carolina de Oliveira Vogado

Orientadora: Alessandra Cedro da Silva Santos

RESUMO

O presente trabalho aborda os benefícios do *Alliumsativum*, popularmente conhecido como alho, na prevenção e no tratamento de Doenças Cardiovasculares. A partir de revisão de literatura, visa explorar seus efeitos na pressão arterial, perfis lipídicos e seu potencial como agente antiplaquetário. Além, de discutir as implicações do consumo de alho para a saúde cardiovascular e oferecer apontamentos acerca da integração em abordagens dietéticas e terapêuticas. A revisão de literatura indicou benefícios para a prevenção e tratamento de riscos associados às Doenças Cardiovasculares. Em uma pesquisa pela base de dados *Scielo* e *Pubmed*, de 2013 à 2023, encontrou-se um total de 67 artigos, sendo realizado uma análise de seus títulos e palavras-chave para

verificar se estavam de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos por esta pesquisa. Assim, chegou-se a um total de 7 publicações a serem lidas na íntegra. Em conjunto, esses estudos sugerem que o alho e seus compostos, como a alicina, têm o potencial de melhorar um papel benéfico na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. No entanto, é importante destacar que a pesquisa nessa área continua a evoluir, e mais estudos clínicos são necessários para confirmar e aprofundar esses achados.

Palavras-Chaves: *Allium sativum*. Alho. Doenças Cardiovasculares. Alicina.

ABSTRACT

This work addresses the benefits of *Allium sativum*, popularly known as garlic, in the prevention and treatment of Cardiovascular Diseases. From a literature review, explore its effects on blood pressure, lipid profiles and its potential as an antiplatelet agent. Furthermore, discuss the implications of garlic consumption for cardiovascular health and offer notes on its integration into dietary and therapeutic approaches. The literature review indicated benefits of *Allium sativum* for the prevention and treatment of risks associated with Cardiovascular Diseases. In a search through the Scielo and Pubmed database from 2013 to 2023, a total of 67 articles were found, and an analysis of their titles and keywords was carried out to check whether they met the inclusion criteria established by this research. Thus, we reached a total of 7 publications to be read in full. However, more research is needed to consolidate these notes. Taken together, these studies suggest that garlic and its compounds such as allicin have the potential to play a beneficial role in the prevention and treatment of cardiovascular disease. However, it is important to highlight that research in this area continues to evolve, and more clinical studies are needed to confirm and deepen these findings.

Keywords: *Allium sativum*. Garlic. Cardiovascular Diseases. Allicin.

1. INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos de causa multifatorial (MURPHY; XU; KOCHANÉK, 2015). Tratar tais doenças configura um desafio à saúde pública, uma vez que, segundo levantamento de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, 17,9 milhões de pessoas foram a óbito por DCV no mundo (OMS, 2023).

Dentre os fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento de DCV, estão aqueles ditos não modificáveis como gênero, idade e predisposição genética, ou modificáveis, tais como tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes *mellitus* tipo 2, dislipidemia, obesidade e má alimentação (FRANCULA-ZANINOVIC; NOLA, 2018).

Considerando tais fatores de risco, é possível buscar estratégias preventivas e terapêuticas eficazes contra a DCV. Assim, um crescente quantitativo de investigações científicas aponta para os benefícios potenciais dos compostos naturais na mitigação de tais fatores. Entre estas substâncias naturais, o *Alliumsativum*, popularmente conhecido como alho, tem merecido atenção por conta de seus supostos benefícios à saúde cardiovascular (KLASSA *et al.*, 2013).

O alho tem sido usado há séculos na medicina tradicional e nas práticas culinárias. Seu sabor e aroma distintos o tornaram um ingrediente básico na culinária de todo o mundo. Além do seu apelo culinário, o alho tem uma rica história de uso medicinal, que remonta a civilizações antigas. Investigações científicas têm buscado listar os compostos bioativos do alho e elucidar seu potencial impacto na saúde cardiovascular (FONSECA *et al.*, 2014).

Este artigo tem como objetivo compreender os potenciais benefícios do *Alliumsativum* na prevenção e no tratamento de DCV, explorando seus efeitos sobre a pressão arterial, o perfil lipídico e seu potencial como agente antiplaquetário descritos na literatura. Além disso, discutir as implicações do consumo de alho para a saúde cardiovascular.

2. METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma revisão da literatura com foco nos benefícios do *Allium sativum* na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Foram considerados artigos publicados no período de 2013 a 2023. O levantamento dos dados abrangeu artigos originais do tipo ensaio clínico randomizado, além de revisões narrativas ou revisões sistemáticas de literatura com ou sem metanálise não sendo utilizados como resultados capítulos de livros, resumos, relatos de caso. O método de realização do trabalho se deu em quatro etapas:

Etapa 1: Busca de artigos e registro do quantitativo das referências encontradas.

Etapa 2: Seleção dos resumos a serem analisados. Etapa 3: Leitura e apreciação dos resumos.

Etapa 4: Leitura integral dos artigos encontrados na Etapa 3 e posterior escrita de resultados, discussão e considerações finais.

A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados “*Scientific ElectronicLibrary Online – SciELO*” e “*PubMed*”. Os descritores utilizados na base de dados *SciELO* foram “doenças cardiovasculares” e “alho”, enquanto no *PubMed* foram “*allium sativum*” e “*heart disease*”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 734 artigos distribuídos nas bases de dados Scielo e PubMed e após a introdução do filtro relativo ao período de publicação dos artigos, 2013 a 2023, o resultado foi de 189 artigos. Realizou-se a análise de seus títulos e palavras-chave para verificar se estavam de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos por esta pesquisa. Assim, chegou-se a um total de 7 publicações a serem lidas na íntegra, conforme quadro 1, a partir das quais extraíram-se informações centrais,

tais como autores do artigo, ano de publicação e título do artigo, objetivo do trabalho, método utilizado e conclusões.

Bradley *et al.*, 2016, abrangem uma revisão que após análise dos estudos feitos em ratos, demonstrou que a administração por via oral, do alho em pó ou extrato do alho cru, obteve uma redução do colesterol. O extrato de alho envelhecido obteve redução da pressão arterial sistólica nos pacientes que estavam há 4 semanas sem controle da hipertensão. Assim como, Zeng *et al.*, 2017, relata os compostos do *Allium Sativum*, como a alicina, sulfetos de alila, responsáveis pela prevenção de doenças cardiovasculares como o colesterol, pressão arterial, dislipidemia, em seus achados.

Também presente no alho, a S-metil L-cisteína está associada ao controle e tratamento do diabetes *mellitus*(ZENG *et al.*, 2017; NADERI *et al.*, 2019). É consenso na literatura científica que o diabetes *mellitus* é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, pois está relacionado ao desenvolvimento de disfunção endotelial e à inibição da angiogênese (OSIPOVA *et al.*, 2014). Quando associado à prática de atividades físicas, o alho promoveu ainda melhora do perfil lipídico (NADERI *et al.*, 2019).

A suplementação com extrato de alho envelhecido (AGE) por 12 meses, promoveu preservação e melhora da microcirculação em indivíduos adultos com idade entre 40 e 75 anos, pontuação de risco de Framingham > 10 e uso estável de medicamentos durante 4 meses antes da randomização. Tal efeito pode ser atribuído a uma inibição do processo de aterosclerose, que afeta o tônus vascular e função endotelial (WLOSINSKA *et al.*, 2019).

Matsumoto *et al.*, 2019, examinaram o efeito do extrato de alho envelhecido (AGE) na perfusão tecidual observada em pacientes com risco aumentado de doenças cardiovasculares. Eles concluíram que o envelhecimento do alho preservou e até melhorou a microcirculação

específica, o que é um indicador prognóstico importante para a prevenção cardiovascular. O consumo de extrato de alho envelhecido se mostrou um fator protetor em relação ao desenvolvimento da doença arterial oclusiva periférica por meio da redução da aterosclerose (JEPSON et al., 2013; MATSUMOTO et al., 2019).

Arellano-Buendía et al., 2022, investigaram em sua revisão os benefícios da Alicina, um dos bioativos do Allium Sativum, que demonstrou melhorar os valores de lipídios no sangue promovendo redução da hipertensão, mostrando um potencial terapêutico. Em seu estudo, Sánchez-Gloria et al. (2022), encontraram melhora da aterosclerose e controle da hipertensão por meio do consumo da alicina.

A alicina apresenta propriedades terapêuticas como ação anti-inflamatória, anti-hipertensiva, anti plaquetária e antidiabética. Tais propriedades reforçam o potencial deste composto como uma opção terapêutica para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares (SÁNCHEZ-GLORIA et al., 2022).

Autor(es)	Título/Ano	Objetivo	Método	Conclusões
Bradley, J.M.; Organ, C.L.; Lefer, D.	Garlic-Derived Organic Polysulfides and Myocardial Protection (2016)	Não descrito.	Revisão narrativa.	Os efeitos benéficos do alho para a saúde cardiovascular dependem de múltiplos mecanismos mediados pelos componentes ativos do

alho. A quebra da alicina em polissulfetos orgânicos e suas interações com grupos tiol, geram sulfato de hidrogênio (H₂S), que possui ações cardioprotetoras e pode mediar prevenção e regressão da DCV. A ação conjunta de H₂S e óxido nítrico, pode elucidar o efeito protetor do alho sobre reatividade vascular, crescimento dos vasos e preservação da função

				cardiovascul ar.
Zeng_etal.	Therapeutic Role of Functional Components in Alliums For Preventive Chronic Disease in Human Being (2017)	Obter uma melhor compreensão do papel do <i>allium</i> presente na cebola e no alho, para a prevenção de doenças crônicas.	Revisão sistemática da literatura em língua inglesa nas bases de dados PubMed, ISI Web of Science e CNKI no período de 2007 a 2016.	O principal mecanismo presente no alho capaz de prevenir a DCV está relacionado à presença de sulfato de hidrogênio (H ₂ S).
Jepson_etal.	Garlic for peripheral arterial occlusive disease (2013)	Avaliar os efeitos do alho (preparações secas e não em pó) no tratamento da doença arterial oclusiva periférica.	Foram avaliados ensaios clínicos randomizados que avaliaram o efeito do alho <i>versus</i> placebo no tratamento da doença arterial obstrutiva periférica. Os artigos avaliados	Não houve diferença na pressão arterial sistólica ou diastólica, frequência cardíaca ou na pressão do tornozelo e braquial.

			compunha m a <i>TheCochran eLibrary.</i>	
Naderi <i>etal.</i>	O Efeito do Alho e de Exercícios Físicos Voluntários na Angiogênes e Cardíaca no Diabetes: O Papel do miRNA-126 e do miRNA-210 (2019)	O objetivo do estudo foi explorar o efeito do alho e de exercícios físicos voluntários, isoladamente ou em conjunto, nas expressões do miRNA-126 e do miR-210 e na angiogênes e cardíaca em ratos com diabetes tipo 1.	Ratos Wistar machos (n = 7): Controle, Diabetes, Diabetes+Alho, Diabetes+Exercícios, Diabetes+Alho+Exercícios. Introduziu-se diabetes nos animais por estreptozotocina (ip, 50 mg/kg). Os ratos foram então alimentados com homogenato de alho fresco cru (250 mg/kg), ou foram submetidos a exercícios voluntários,	A indução de diabetes reduziu a angiogênes e no miocárdio, enquanto o tratamento com exercícios voluntários de longa duração e alho melhorou a angiogênes e miocárdica. As alterações foram atribuídas ao aumento das expressões do miRNA-126 e do miRNA no miocárdio.

ou a uma combinação de alho e exercícios voluntários, durante 6 semanas. As expressões do miRNA-126 e do miRNA-210 no miocárdio foram determinadas por PCR em tempo real, e o perfil lipídico sérico foi medido por kits enzimáticos. A angiogênese e foi avaliada por imunocoloração por PECAM-1/CD31 no miocárdio

<p>Wlosinska <i>etal.</i></p>	<p>Aged garlic extract preserves cutaneous microcirculation in patients with increased risk for cardiovascular diseases: A double-blinded placebo-controlled study (2019)</p>	<p>Avaliar a eficácia do consumo de extrato de alho envelhecido durante um período de 12 meses na perfusão microvascular cutânea em pacientes com risco aumentado de eventos cardiovasculares.</p>	<p>Um total de 122 pacientes com Escore de Risco de Framingham ≥ 10 foram randomizados de forma duplo-cega para receber placebo ou 2.400 mg de extrato de alho envelhecido (AGE) diariamente durante 1 ano. A microcirculação cutânea foi medida aos 0 e 12 meses usando velocimetria por laser Doppler. Uma análise de variância de medidas repetidas</p>	<p>A suplementação de AGE durante 12 meses pode preservar e até melhorar a microcirculação medida pela metodologia de velocimetria por laser Doppler. O efeito pode ser devido a uma inibição do processo de aterosclerose, mas também por afetar potencialmente o tônus vascular e a função endotelial.</p>
---	---	--	--	--

			(ANOVA) com correção de Greenhouse -Geisser determinou que a hiperemia reativa pós- oclusiva média diferiu significativa mente entre os momentos.	
Sánchez-Gloria <i>etal.</i>	Cellular Mechanisms Underlying the Cardioprotective Role of Allicin on Cardiovascular Diseases (2022)	Revisar os mecanismos celulares através dos quais a alicina exerce seus efeitos terapêuticos e mostrar porque ela poderia ser uma opção terapêutica para a prevenção ou	Revisão de estudos pré-clínicos e clínicos e resumo dos mecanismos celulares e moleculares pelos quais a alicina exerce suas atividades benéficas e potencial terapêutico no	A alicina exerce efeitos benéficos sobre vários factores de risco de DCV, através da regulação de vias e mecanismos de sinalização intracelular que melhoram a

		tratamento de DCV e seus fatores de risco.	tratamento da DCV.	estrutura e função cardiovascular, e apesar de terem sido relatados poucos estudos que demonstrem a sua utilidade clínica, as evidências disponíveis até momento sugerem que a alicina isoladamente ou em coterapia pode ser uma opção no tratamento da DCV.
Arellano-Buendía et al.	Mecanismos moleculares de los efectos benéficos de la alicina	Examinar os mecanismos celulares e moleculares por meio dos quais a	Revisão narrativa da literatura.	A alicina é uma molécula que mostrou diversos

sobre la
enfermedad
cardiovascul
ar (2022)

alicina
exerce seus
efeitos
terapêuticos
e descrever
as
evidências
científicas
por que a
alicina
podria
representar
um
potencial
candidato
para
coadjuvante
no
tratamento
da DCV.

efeitos
benéficos
sobre vários
fatores de
risco do
ECV, por
meio da
regulação
de
mecanismo
s e vias de
sinalização
intracelular
que
melhoram a
função
cardiovascul
ar e
retrocedem
a
progressão
das
enfermidad
es. Apesar
de serem
limitados os
estudos que
exigem sua
utilização na
clínica, as
evidências
científicas
disponíveis
até o

				<p>momento sugerem que a alicina pode ser uma opção terapêutica para o tratamento do ECV e seus fatores de risco.</p>
--	--	--	--	---

Quadro 1: Principais características dos artigos selecionados através da leitura integral.

Além disso, Arellano-Buendía *etal.*,2022, também se concentraram nos mecanismos moleculares pelos quais a alicina exerce seus efeitos terapêuticos. Eles concluíram que a alicina regula mecanismos de sinalização intracelular que melhoram a estrutura e a função cardiovascular, ajudando a retroceder a progressão das doenças cardiovasculares.

A alicina é um dos compostos bioativos encontrados no *Allium Sativum* e possui propriedades antioxidantes, que ajudam na prevenção e tratamento de diversas condições de saúde, incluindo as doenças cardiovasculares (AJANAKU et al., 2022). Devido às propriedades encontradas no *AlliumSativum*, a literatura fornece evidências de seu potencial papel na melhora significativa da função cardíaca em casos de Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC), com potencial para diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente (KEIHANIAN et al.,2021).

Em conjunto, esses estudos sugerem que o alho e seus compostos têm um papel benéfico na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. No entanto, é importante destacar que a pesquisa nessa

área continua a evoluir, e mais estudos clínicos são necessários para confirmar e aprofundar esses achados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos analisados sinalizam a importância que o tema vem ganhando junto à comunidade científica na prevenção e tratamento de doenças crônicas, em especial das doenças cardiovasculares. O *Allium Sativum* tem mostrado efeito redutor sobre a pressão arterial, melhora do perfil lipídico por meio da diminuição do colesterol LDL, além de efeitos positivos no tratamento da aterosclerose, melhora da função endotelial e da microcirculação cutânea e melhora na angiogênese miocárdica, promovendo o crescimento dos vasos sanguíneos.

Em conjunto, os estudos avaliados sugerem que o alho e seus compostos, como a alicina, exercem papel importante na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. No entanto, é importante destacar que a pesquisa nessa área continua a evoluir, e mais estudos clínicos são necessários para confirmar e aprofundar esses achados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AJANAKU, C.O. *et al.* Functional bioactive compounds in ginger, turmeric, and garlic. **Front Nutr.** 8:9:1012023, 2022, Dec.

ARELLANO-BUENDÍA, A.S. *et al.* Mecanismos moleculares de los efectos benéficos de la alicina sobre la enfermedad cardiovascular. **Arch Cardiol Mex.** 92(3):362-370, 2022.

BRADLEY, J.M.; Organ, C.L.; Lefer, D. J. Garlic-Derived Organic Polysulfides and Myocardial Protection. **J Nutr.** 146(2):403S-409S, 2016, Feb.

JEPSON, R. G.; Kleijnen, J.; Leng, G. C. Garlic for peripheral arterial occlusive disease. **Cochrane Database Syst Rev.** 30;2013(4):CD000095, 2013, Apr.

FONSECA, G.M. *et al.* Evaluation of the antimicrobial activity of garlic (Liliaceae *Allium sativum*) and its aqueous extract. **Bras. Plantas Med.** 16 (3 suppl 1), 2014.

FRANCULA-ZANINOVIC, S., NOLA, I.A. Management of Measurable Variable Cardiovascular Disease' Risk Factors. *Curr Cardiol Rev.* 2018;14(3):153-163. doi: 10.2174/1573403X14666180222102312. PMID: 29473518; PMCID: PMC6131408.

KEIHANIAN, F. *et al.* Therapeutic effects of medicinal plants on isoproterenol-induced heart failure in rats. **Biomed Pharmacother.** 134:111101. 2021, Feb.

KLASSA, B. *et al.* Avaliação do efeito do alho (*Allium sativum* L.) sobre o colesterol plasmático em coelhos com hipercolesterolemia causada. **Bras. Plantas Med.** 15 (4), 2013.

MATSUMOTO, S. *et al.* Aged Garlic Extract Reduces Low Attenuation Plaque in Coronary Arteries of Patients with Metabolic Syndrome in a Prospective Randomized Double-Blind Study. **J Nutr.** 146(2):427S-432S, 2016, Feb.

MURPHY, S.L., XU, J., KOCHANNEK, M.A. Deaths: final data for 2012. *Natl Vital Stat Rep* 2015;61:1-118.

NADERI, R. *et al.* O Efeito do Alho e de Exercícios Físicos Voluntários na Angiogênese Cardíaca no Diabetes: O Papel do miRNA-126 e do miRNA-210. **Arq. Bras. Cardiol.**, v. 112, n. 2, p. 154-162, 2019, Feb.

OSIPOVA, J. *et al.* Diabetes-associated microRNAs in pediatric patients with type 1 diabetes mellitus: a cross-sectional cohort study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014;99(9):E1661-5

OMS. Organização Mundial de Saúde. Doenças Cardiovasculares. **OMS**, 2016.

SÁNCHEZ-GLORIA, J. L *et al.* Cellular Mechanisms Underlying the Cardioprotective Role of Allicin on Cardiovascular Diseases. **Int J Mol Sci.** 13;23(16):9082, 2022, Aug.

WLOSINSKA, M. et al. Aged garlic extract preserves cutaneous microcirculation in patients with increased risk for cardiovascular diseases: A double-blinded placebo-controlled study. *Int Wound J.* 2019 Dec;16(6):1487-1493. doi: 10.1111/iwj.13220. Epub 2019 Sep 13. PMID: 31518044; PMCID: PMC7949022.

ZENG, Y. et al. Therapeutic Role of Functional Components in Alliums for Preventive Chronic Disease in Human Being. **Evid Based Complement Alternat Med.** 9402849, 2017.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil